

ISic0017

I.Sicily inscription 0017

Language

Latin

Type

honorific

Material

limestone

Object

base

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Panhormus

Place of origin (modern)

Palermo

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo

Archeologico Regionale Antonino Salinas, inventory 3517

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2: mm

Text

1. [L(ucio)SeptimioGetaenobiliss(imo)Caes(ari)]
2. Imp(eratoris) · Caes(aris) · L(uci) · Septimi · Sev[eri]
3. Pii · Pertinacis · Aug(usto) · Arab(ici) · [Adi] aben(ici) · Parth(ici) · ma,χ(imi) · pont(ificis) · m[ax] [(imi)] tr(ibunicia) · pot(estate) · VI · imp(eratori)
5. tr(ibunicia) · pot(estate) · VI · imp(eratori) XI co(n)s(ulis) · II · [p(atri)·p(atriciae)]
6. [fil(io)] et · imp(eratoris) · Caes(aris) · M(arci) · Aureli · An
7. tonini · Aug(usti) · trib(unicia) · pot(estate) · [fratri]
8. domino · indulgentissimo
9. res · publ(ica) · Panhormitan(orum)
10. II · vir(orum) · P(ubli) Satyri · Donati
11. et · M(arci) · Maçi · Rufini · d(ecreto) · d(ecurionum)

Apparatus

Text of ILMusPalermo

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491777

EDR 137667

EDCS 22000861

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. *Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum*. Berlin. At 10.7275 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650788>)

Bivona, L. 1970. Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. *Sikelia*. Palermo. At 17

Raepsaet-Charlier, M.-Th. 1974. A propos du récent catalogue d'inscriptions latines du musée de Palerme. *Latomus*. 33: 124-127. At 125

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 43

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0017. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333783>